

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Ergashev Shoxrux Baxromjonovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ONA TILIMIZDA BAG'RIKENGLIK MASALASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023 YANVAR